

Mededeling

Omdat Drs. D. G. van Til met ingang van januari 1987 het secretariaat van de redactie zal overdragen aan Drs. J. A. van Manen wordt u verzocht reeds met ingang van 15 december 1986 correspondentie etc. te richten aan:

Drs. J. A. van Manen
Koningslaan 200
3067 TG Rotterdam
Tel. (010) 4 55 20 66